

ECONOMIC SCIENCES

THE IMPACT OF INFLATION ON ECONOMIC GROWTH IN THE KAZAKH ECONOMY

Kaziyeva Assel

*candidate of economic sciences, senior lecturer
Kazakh National Pedagogical University named after Abai,
Republic of Kazakhstan, Almaty
ORCID:0000-0002-7734-4667*

ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В КАЗАХСТАНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Казиева Асель Негметовна,

*кандидат экономических наук
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
г. Алматы, Казахстан
ORCID:0000-0002-7734-4667*

Abstract

The article examines the indicators of inflation and economic growth, two interrelated indicators where the inflation rate has a significant impact on the country's economy, which makes this issue relevant in an unstable global political and economic environment. To assess the impact of inflation, the mechanisms by which it affects national macroeconomic processes are considered.

Аннотация

В статье рассматриваются показатели инфляции и экономического роста - два взаимосвязанных показателя, где уровень инфляции оказывает существенное влияние на экономику страны, что делает этот вопрос актуальным в условиях нестабильной мировой политической и экономической обстановки. Для оценки влияния инфляции, рассмотрены механизмы, с помощью которых она воздействует на национальные макроэкономические процессы.

Keywords: inflation, economic growth, household incomes, price dynamics, foreign exchange reserves, teenge exchange rate.

Ключевые слова: инфляция, экономический рост, доходы населения, динамика цен, валютные резервы, курс тенге.

Изменение геополитической ситуации в мире и резкий рост инфляции оказали влияние на экономику Казахстана. Снижение добычи нефти, проблемы с цепочками поставок и резкий рост инфляции замедлили экономический рост Казахстана в 2022 году (рост ВВП в 2022 г. составил 3,2% против 4,1% в 2021 году). Относительно спроса, то инвестиционная активность снизилась, а потребительский спрос сократился из-за падения реальных доходов населения на фоне двузначной инфляции. Резкий рост инфляции привел к снижению реальных доходов населения на 1,0%, что привело к снижению темпов роста в розничной торговле. Санкции против России снизили деловую активность по

причине задержек в поставках товаров и роста издержек. Четко обозначились сложности, с которыми столкнулись предприятия в связи с высокими ценами на сырье, логистическими перебоями и возросшей неопределенностью [1]. Тем не менее, инвестиции увеличились на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. В основном это произошло благодаря активному росту жилищного сектора, обусловленному государственной программой жилищного строительства, и восстановлению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в добывающие отрасли после двух лет снижения. (рисунок 1,2,3)

Рисунок 1. Динамика цен на нефть и ВВП в РК 2018-2022 гг.

Рисунок 2. Уменьшение доходов на фоне инфляции (в % по сравнению с прошлым годом)

Рисунок 3. Снижение индекса деловой активности

Что касается предложения, то его рост обеспечивался промышленным сектором и сектором услуг, хотя и более низкими темпами, чем в 2021 году. Работа терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, через который Казахстан экспортирует около 80% своей нефти, в 2022 году несколько раз прерывалась из-за геополитической напряженности [2].

Перебои в работе трубопроводов влияют и на мировую экономику, поскольку по ним транспортируется около 1% мировой нефти. В результате перебоев в работе трубопроводов добыча нефти в 2022 году сократилась на 1,8% в год, а темпы роста сырьевых отраслей снизились. Промышленное производство, напротив, продолжало расти высокими темпами - на 3,4% в годовом исчислении, что было обусловлено ростом производства в таких отраслях, как металлообработка, химическая промышленность и автотранспортные средства, на долю которых приходится около 60% общего объема промышленного производства.

Отмена ограничений от COVID, дала возможность росту активности в секторе услуг, таких как гостиничный бизнес, телекоммуникации и туризм. В 2022 году общий объем добавленной стоимости в секторе услуг увеличивался на 2,6% в год, но более медленными темпами, чем в предыдущие периоды.

Инфляция достигла уровня конца 1990-х годов, что было обусловлено ростом цен на продукты питания и повышением заработной платы во всех секторах экономики. К январю 2023 года инфляция

составила 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что значительно больше, чем 8,7% в феврале 2022 года. Возможными причинами роста инфляции являются существенная корректировка минимальной заработной платы, повышение номинальной заработной платы и рост цен на импортные товары, что усилило обесценение тенге.

В условиях общего роста цен основным фактором резкого повышения инфляции стали цены на продукты питания. Резко выросли цены на основные продукты питания, такие как мясо, сахар и яйца. Чтобы облегчить бремя низкооплачиваемых слоев населения, правительство ограничило цены на основные продукты питания, установило тарифы на оплату коммунальных услуг и ввело ограничения на экспорт некоторых товаров, которые впоследствии были отменены [3].

Быстрый рост числа приезжих из России увеличил спрос на аренду жилья, что привело к росту стоимости жилья [4].

Средняя арендная плата в январе выросла на 40,7%, что также способствовало общему росту потребительских цен. Кроме того, повышение минимальной заработной платы на 41% привело к росту реальной заработной платы в IV квартале на 2,8% в годовом исчислении, а обесценение тенге, который в 2022 году подешевел к доллару США на 8,1%, усугубило ситуацию, и стоимость импортных товаров выросла на 10,8%. (рисунок 4)

Рисунок 4. Рост инфляции в РК

Национальный банк Казахстана (НБК) значительно ужесточил денежно-кредитную политику в ответ на рост инфляции. В 2022 году НБК повысил учетную ставку на 6,5 процентных пункта до 16,75%. Это стало реакцией на двузначную инфляцию, которая значительно превышала целевой уровень инфляции в 4-6%. После второго пересмотра в январе 2023 г. базовая ставка осталась на прежнем

уровне, при этом НБК предупредил, что рост инфляционного давления может быть подогрет увеличением бюджетных расходов. Обычно НБК повышает базовую ставку на 0,5 процентного пункта. Это было самое значительное повышение базовой ставки с момента девальвации тенге в 2015 г. (Рисунок 5).

Рисунок 5. Ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения инфляционного давления с 2017 по 2023 гг. (в %)

Повышенная волатильность на рынке тенге создала новые проблемы для НБК в поддержании ценовой стабильности. В связи усилением давления на обменный курс тенге в 2022 году НБК продал иностранную валюту из собственных резервов и из активов Национального фонда (НФРК) для увеличения своего присутствия на рынке [5].

Несмотря на продажу НБК валютных резервов, их объем в декабре 2022 года увеличился на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе за счет положительного

сальдо счета текущих операций, и оставался на комфортном уровне для покрытия семимесячного импорта. Кроме того, НБК ввел ограничения на переводы резидентов на зарубежные счета в сумме, превышающей 10 тыс. долларов США, запретил перевод аффинированных золотых слитков, ввел требования по обязательной продаже иностранной валюты для экспортеров государственных товаров, а также обязал переводить часть валютной выручки в тенге (рисунок 9,10) [6].

Рисунок 6. Снижение курса тенге

Выводы

Экономика Казахстана покажет умеренное ускорение, при котором реальный ВВП вырастит на 3,5% в 2023 году и 4% в 2024. Главным двигателем роста будет углеводородный сектор за счет увеличения добычи нефти.

Прогноз на 2023 год был пересмотрен в сторону понижения по сравнению с довоенными прогнозами, в связи с ослаблением перспектив роста в экономиках главных торговых партнеров и высоким уровнем внутренней инфляции, который привел к снижению покупательской способности. Продолжение ПИИ в добывающий сектор и государственная жилищная программа, вероятно, будут

поддерживать инвестиционную активность. Между тем, высокий уровень инфляции, рост стоимости заимствования, увеличение уровня задолженности домохозяйств могут сдерживать рост потребительских расходов.

Уровень инфляции, согласно прогнозу, будет оставаться высоким в 2023 году из-за высоких цен на продовольствие и импортные промежуточные товары. Инфляция взлетела до наивысшей отметки с конца 1990-ых годов, отчасти вследствие увеличения заработной платы в разных отраслях и антикризисных мер бюджетной поддержки.

Цены выросли повсеместно, но главным фактором роста инфляции стали цены на продовольствие. Инфляция осталась выше целевого диапазона 4-6% в 2023 году и вернется ли в целевой диапазон в 2024 году. Хотя сбои поставок в 2023 году, вероятно, уменьшились, необходимо сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы управлять инфляционными ожиданиями.

Прогноз темпов роста сопряжен с рядом рисков снижения. Дальнейшие сбои в работе Каспийского трубопроводного консорциума могут привести к потерям в объемах производства и поступлениях в бюджет, представляя тем самым риски снижения темпов роста. Сохраняющийся высокий уровень внутренней инфляции является серьезной проблемой, в частности для наиболее уязвимых домохозяйств, и может увеличить риск социальной напряженности.

Для уменьшения этого риска может потребоваться сохранение ограничительной денежно-кредитной политики и ужесточение контроля бюджетных расходов в сочетании с более эффективным обеспечением адресности социальных программ. Дополнительное ужесточение глобальных финансовых условий на фоне геополитической напряжен-

ности, энергетического кризиса и высокой инфляции могут оказать давление на курс валют, вызывая тем самым возможную волатильность потока капитала.

References

1. Business Activity Index for Kazakhstan (IDA) / Electronic resource: Access mode <https://www.nationalbank.kz/ru/page/indeks-delovoy-aktivnosti-pokazahstanu-ida> (accessed 11/01/2023).
2. Nikolaev N., Volobuev A. CPC sharply reduced oil pumping through Novorossiysk again due to breakdowns / Electronic resource: Access mode <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/08/22/937017-snzil-prokachku-nefti> (accessed 11/01/2023).
3. Baal T. Restrictions on the export of Kazakh wheat and flour will begin on April 15 / Electronic resource: Access mode <https://www.nasdaq.com/articles/kazakh-wheat-and-flour-export-restrictions-to-begin-on-april-15> (accessed 11/01/2023).
4. Waal T. 147 thousand Russian citizens have left Kazakhstan since September 21 – Ministry of Internal Affairs / Electronic resource: Access mode <https://vlast.kz/novosti/51948-147-tys-grazdan-rossii-vyehali-iz-kazahstana-s-21-sentabra-mvd.html> (accessed 11/01/2023).
5. The National Bank – on the ongoing uncertainty in the markets and the strengthening of the tenge / Electronic resource: Access mode <https://nationalbank.kz/ru/news/novosti/13364> (accessed 11/01/2023).
6. On the suspension of the rule on the mandatory sale of 30% of foreign exchange earnings until January 1, 2025 / Electronic resource: Access mode <https://www.nationalbank.kz/ru/news/informacionnye-soobshcheniya/15845> (accessed 11/01/2023).